

CZU: 342.733-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655760>

REALIZAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI PRIN PRISMA PRINCIPIULUI ABORDĂRII REALISTE A SISTEMULUI DE EDUCAȚIE

NICHITA Rodica

doctor în drept,

Departament Drept Public, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0002-0623-5578

Summary. *Education has an essential, universal, and eternal function of society. There is no society without education. Education is an aspect of social practice and is closely related to work, to the production of material and spiritual goods, which are defining features of man. Through work an individual or a human group creates the material and spiritual goods necessary for their existence. Thus, since man and work appeared on Earth, education also appeared. If work is a permanent social category, means that education also has a permanent character. Just as there can be no society without work, so there can be no society without education. Education does not propose external goals to the human being, but pursues its full realization, its full development along the lines of native dispositions, along the lines of society's requirements. Moreover, education challenges the individual to develop himself, through his own effort.*

Keywords. *principle, child, education, interest, right, freedom.*

Lărgirea și diversificarea cooperării dintre state la începutul secolului al XXI-lea aduce în plan mondial o nouă problemă – protecția copiilor. Lipsa de maturitate fizică și intelectuală a copiilor, condițiile deosebit de dificile în care trăiesc cei mai mulți dintre aceștia în toate țările lumii, exploatarea la care sunt supuși, au condus la concepția conform căreia copilul are nevoie de o protecție specială, instituționalizată în plan juridic. Convențiile internaționale nu fac distincție între conceptele de „copil” și cel de „minor”, criteriu de vârstă avut în vedere variind în raport de domeniu sau problema reglementată. În definiția dată de UNICEF, prin copil se înțelege „persoana până la vârsta de 15 ani”, în timp ce în Convenția cu privire la Drepturile Copilului [1] acesta este definit drept „orice ființă umană sub vârsta de 18 ani”. În spiritul acestui instrument conceptele de „copil” și „minor” sunt sinonime. La fel și în legislația națională a Republicii Moldova termenii de „copil” și „minor” au același sens.

În Declarația Universală a Drepturilor Omului [2] în art.25, § 2 „mama și copilul au dreptul la ajutor și la ocrotire specială. Toți copii indiferent dacă s-au născut în cadrul sau în afara căsătoriei se bucură de aceeași ocrotire socială”, în art.26 „orice persoană are dreptul la educație”, înțelegem gratuitatea educației cel puțin în ceea ce privește învățământul primar, ca educația să vizeze deplina dezvoltare a personalității umane și îmbunătățirea respectului pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale, precum și dreptul părinților de a alege educația pe care să o dea copilului. Acest enunț principal a fost precizat ulterior

În instrumente juridico-diplomatice, iar pentru transpunerea lui în viață au fost întreprinse măsuri la nivel global, regional sau local. Astfel, în baza art.13 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale [3] statele se angajează să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept. În art.14 „orice stat, parte la prezentul Pact, care în momentul în care a devenit parte nu a putut asigura în teritoriile aflate sub jurisdicția sa obligativitatea și gratuitatea învățământului primar se angajează să stabilească și să adopte într-un termen de 2 ani un plan detaliat de măsuri succesive pentru a realiza treptat principiul învățământului primar obligatoriu și gratuit pentru toți”.

Constituția Republicii Moldova [4] în art.1, al. (3), prevede că „Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate”. Semnificația statului de drept implică garantarea funcționării democrației și a pluralismului politic, inclusiv asigurarea libertății de opinie și a exprimării, a dreptului la asociere, a dreptului la învățătură, a dreptului la asistență și protecție socială, protecție familiei, mamei, copiilor, care sunt parte inalienabilă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului proclamate de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Statul de drept constituie un mecanism al cărui funcționare implică instituirea unui climat de ordine în care recunoașterea și valorificarea drepturilor unui individ nu pot fi concepute în mod absolut și discreționar, ci numai în corelație cu respectarea drepturilor celorlalți și a colectivității în ansamblu.

Interesul superior al copilului în statul de drept, democratic este abordat atât din punct de vedere social, cultural, normativ, sub aspect comparativ (internațional, european), ceea ce permite de a prelua și îmbunătăți cadrul normativ național. Art.50 a Constituției Republicii Moldova [4] exemplifică în mod expres interesul superior al copilului atât din punct de vedere social, cultural, normativ, identificând prioritățile pe care statul Republica Moldova le are față de copii. Art.35 din Constituție garantează dreptul la învățătură, iar dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților. Astfel, copiii și tinerii se bucură de un regim special de asistență în realizarea drepturilor lor, iar statul acordă alocații necesare pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori cu dizabilități. Iar exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise [4] (alin.2-4).

Activitatea depusă de societate spre a pregăti pe om pentru viața socială o numim *educație*. Cuvântul *educație* este de origine latină și are semnificația de *îngrijire, cultivare* a unui individ pentru a se dezvolta. De educație au nevoie, în

primul rând, copiii, ei trebuie învățați cum să muncească și să se comporte, cum să-și îngrijească sănătatea și cum să își petreacă timpul liber. La pregătirea copilului pentru viața socială își aduc contribuția mai mulți factori: familia, școala, organizațiile sociale, mediul cultural și social, și chiar mediul natural. Fiecare din acești factori exercită influențe educative specifice asupra copilului, îndrumările date de părinți, cunoștințele transmise de profesori, sfaturile date de un prieten, impresia produsă de o operă muzicală, satisfacția reușitei în confecționarea unui obiect prin muncă proprie, varietatea de impresii dobândite în timpul unei excursii în natură etc., contribuie atât la formarea copilului pentru viața socială, cât și la dezvoltarea lui pe linia aspirațiilor sale individuale.

Educația este ansamblul de acțiuni și influențe intenționate, conștiente exercitate de un om sau de un grup uman asupra altui om sau grup uman spre a-l forma, a-l dezvolta. Educație este îndrumare „și ajutor din partea educatorului, dar și efort propriu din partea celui educat”. Uneori prevalează „îndrumarea”, activitatea de a conduce pe cel supus educației pe un drum și spre un scop cerut de societate; alteori prevalează „ajutorul” pe care educatorului, învățătorul, profesorul, instructorul îl dă copilului spre a învinge dificultățile cu care se confruntă în formarea sa.

Educația este un fenomen social. Există multe alte fenomene sociale în afară de cele educative, cum sunt cele economice, juridice, politice, morale și altele. Fenomen educativ se deosebește de celelalte fenomene sociale prin structura sa și prin funcțiile sale. O primă funcție a educației este îngrijirea copiilor – fără o îngrijire organizată din partea familiei, a instituțiilor educative, sănătatea copiilor ar fi periclitată, creșterea și dezvoltarea lor fizică nu ar fi asigurată. O altă funcție a educației este transmiterea experienței de muncă productivă. În timpul nostru dezvoltarea accelerată a științei și tehnologiilor a făcut să crească rolul educației spre a asigura societății necesarul de oameni calificați, specializați multidisciplinar. Educația are și funcția de a pregăti pe om ca membru al societății. Prin educație copilul dobândește treptat fizionomia morală a epocii în care trăiește și a clasei sociale din care face parte, învață să aprecieze faptele altora și pe ale sale în raport cu un etalon fixat de societate. Spre a se menține, societatea are nevoie de stabilitate, de un oarecare conformism în comportarea membrilor săi și la aceasta se ajunge prin preocuparea sa de a forma în indivizii care o compun un sistem de idei și deprinderi, de comportare, care să reflecte cât mai exact raporturile sociale, cerute în timpul respectiv de acea societate. O altă funcție a educației este transmiterea valorilor culturale; prin educație generația nouă își însușește în timp scurt valorile culturale, create de omenire și în acest om ea activează într-un câmp cultural, cu un nivel mai ridicat decât cel al generației care a precedat-o.

Valorile culturale care se transmit de la o generație la alta au o stabilitate mai mare decât cunoștințele și tehnicile legate de producție. Ele pun pe copil în contact nu numai cu societatea timpului său, ci și cu idealurile de viață, concepția despre lume, cu aspirațiile de veacuri ale poporului din care face parte. Prin ele se realizează o integrare a copilului nu numai la cerințele de acum ale societății din care face parte, ci îl integrează în viața din trecut și din viitor a poporului său. Transmiterea valorilor culturale deșteaptă în copil simțul continuității și stabilității sociale, dar și a responsabilității pentru aceasta. Pe de altă parte, fiecare generație dezvoltă experiența primită, perfecționează tehnicile de creație, descoperă noi cunoștințe, creează noi valori, își îmbunătățește sistemul de organizare socială, contribuind astfel la mersul înainte al societății. Fiecare din aceste funcții ale educației răspund unor necesități sociale. Fără îndeplinirea lor existența însăși a societății ar fi în pericol. Prin ele, omul ca ființă biologică se transformă în ființă socială, iar copilul se umanizează treptat.

În societatea contemporană, dezvoltarea unui stat depinde tot mai mult de pregătirea cetățenilor lui, de cunoștințele lor și de stăpânirea tehnicii, de coeziunea și caracterul lor, de concepția filozofică și socială la care aderă. De aici și rolul deosebit acordat educației. Educația este un factor dinamic al dezvoltării societății.

Interesul superior al copilului în sistemul de educație reprezintă o valoare indispensabilă a statului de drept, democratic, care este obligat de a corobora prevederile normative naționale cu Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului[1] prin asigurarea exercitării dreptului la educație. Fiecare stat asigură exercitarea dreptului la educație în mod progresiv și pe baza egalității de șanse prin învățământul primar obligatoriu și gratuit pentru toți, cât și încurajarea diferitor forme de învățământ secundar, atât general, cât și profesional, punând la dispoziția tuturor copiilor accesul la instituțiile de învățământ, precum și acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie. Inclusiv statul este obligat de a asigura tuturor accesul la învățământul superior, în funcție de capacitatea fiecăruia prin toate mijloacele adecvate și de a pune la dispoziția copiilor și a permite accesul acestora la informarea și orientarea școlară și profesională. De asemenea, statele vor promova și vor încuraja cooperarea internațională în domeniul educației, mai ales în scopul de a contribui la eliminarea ignoranței și analfabetismului în lume și a de a facilita accesul la cunoștințe științifice și tehnice și la metode de învățământ moderne. Educația copilului trebuie să urmărească, conform art.29 din Convenție [1], dezvoltarea plinară a personalității, a vocațiilor și aptitudinilor mentale și fizice ale copilului, cât și cultivarea respectului pentru drepturile omului, educarea copilului în spiritul respectului față de părinții săi, față de limba sa, de identitatea și valorile sale culturale, precum și să-și asume responsabilitățile vieții într-o societate liberă într-

un spirit de înțelegere, de pace, de toleranță, de egalitate între sexe și prietenie între toate popoarele și grupurile etnice naționale și religioase, cât și respectul față de mediul natural.

În Republica Moldova interesul superior al copilului este asigurat de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, care este desemnat de Parlamentul Republicii Moldova și își exercită atribuțiile pentru asigurarea respectării drepturilor și a libertăților copilului și realizării la nivel național de către autoritățile publice centrale și locale, de către persoanele cu funcție de răspundere. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului acordă protecție și asistență copilului la cererea acestuia fără a solicita acordul părinților sau a reprezentanților legali. De asemenea, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este în drept să acționeze din oficiu pentru a sista copilul aflat în dificultate sau în situații de risc. Conform art.3 din Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului se asigură respectarea drepturilor tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii a copilului sau a părinților, de origine națională, etnică sau socială, de situația materială, de incapacitate sau de altă situație. În toate acțiunile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private, de tribunale, de autorități administrative sau organe legislative, trebuie să fie prioritare interesele superioare ale copilului.

Principiul abordării realiste a sistemului de educație reprezintă unul dintre pilonii de bază a sistemului de educație a Republicii Moldova prevăzut în Strategia de Dezvoltare a Educației pentru anii 2021-2020 „Educația 2030” [5] care abordează schimbările în sistemul de educație în raport cu realitățile legate de pandemie, cât și percepția subiectivă a educației. Principiul abordării realiste a sistemului de educație a Republicii Moldova urmează a fi asigurat și implementat în coraport cu documentele elaborate de ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Parteneriatul Global pentru Educație, deoarece calitatea și capacitatea capitalului uman în sec. XXI se află într-o strânsă interdependență cu dreptul la educație, instruire, învățare.

Educarea generației tinere poate fi efectuată în diferite instituții de învățământ (preșcolar, școlar, gimnaziale, liceale, instituții de învățământ superioare, având obligația formarea generațiilor tinere. Influența cadrelor didactice în cea mai mare măsură influențează dezvoltarea multilaterală a copilului, cât și la pregătirea lui pentru viață. Misiunea cadrelor didactice este înaltă, nobilă, deoarece transmit generațiilor tinere în mod organizat și planificat valorile culturale create de generațiile trecute, le îndrumă primii pași în vastul domeniu al științelor, veghează asupra formării personalității lor și asupra

orientării lor profesionale. Principala funcție a cadrului didactic nu este de a preda, de a transmite cunoștințe, ci de a îndruma și organiza activitatea de cercetare, de a colabora cu elevii, de a-i stimula și a-i ajuta să-și formeze personalitatea. Iar dezvoltarea morală și estetică a elevilor, studenților este influențată de activitatea și personalitatea cadrului didactic, iar multe dintre convingerile și sentimentele cadrului didactic se transmit elevului, care se păstrează ani de zile, uneori chiar toată viața. R. Hubert consideră că „profesorul este omul care, împins de vocația sa interioară, își consacră activitatea, viața sa spre a realiza valori culturale în indivizii tineri”. El este un mijlocitor între generația care se ridică și valorile sociale create de omenire. Astfel, orice profesor este mesagerul unor valori sociale, al unui ideal de viață. Tocmai din acest motiv calitatea profesională, starea interioară, psihică, psihologică, morală a cadrului didactic își lasă amprenta asupra celui instruit. În acest mod interesul superior al copilului în sistemul de educație în zilele noastre poate fi garantat doar prin simbioza dintre profesor și elev.

În acest sens, procesul de instruire, învățare, educație merită a fi revizuit, punându-se accent pe următoarele elemente [6]:

1. Cadrul didactic, educatorul, instructorul (profesorul);
2. Capacitatea cadrului didactic (pregătirea, starea emoțională, intelectuală, fizică a profesorului, educatorului, instructorului);
3. Cuvântul (cunoștințe, informația, mesajul verbal și non-verbal);
4. Nivelul de percepție, de înțelegere a cunoștințelor recepționate

Această matrice permite realizarea interesului superior al copilului în cadrul sistemului de educație coroborat cu abordarea realistă a valorilor existente în societate astăzi, astfel încât rezultatul sistemului de educație este de a asigura împlinirea sufletească a ființei umane ca un element indispensabil pentru o societate democratică, armonioasă și fericită. Măiestria unui cadru didactic presupune tact, spirit creator, inventivitate, pasiune pentru munca didactică,

neconținută pregătire ideologică și profesională, exigență față de munca proprie, analiză obiectivă a activității prestate pentru ca de la fiecare copil să se obțină tot ce poate da. Munca unui asemenea cadru didactic va fi artă, nu o simplă profesie.

Referințe:

1. Convenția cu privire la Drepturile Copilului. [Accesat la 21.10.2022], Disponibil: <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version#:~:text=A%20child%20is%20any%20person%20under%20the%20age%20of%2018>
2. Declarația Universală a Drepturilor Omului. [Accesat la 21.10.2022], Disponibil: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
3. Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. [Accesat la 22.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115566&lang=ro
4. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994. Disponibilă: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro
5. Strategia de Dezvoltare a Educației pentru anii 2021-2020 „Educația 2030”. [Accesat la 22.10.2022], Disponibilă: <https://mecc.gov.md/ro/content/elaborarea-strategiei-de-dezvoltarea-educatiei-pentru-anii-2021-2030-educatia-2030>
6. АСАУЛЯК, О. „Сборник Семинарских Работ”.Lvov: Editura Reichert, 2020.
7. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.[Accesat la 23.10.2022], Disponibilă: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF>

